

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA MA'NAVYI- MA'RIFIY TADBIRLARNING AHAMIYATI

Rizayeva Munisxon Mahkamovna

O'zbekiston, MTTDMQTMOI Maktabgacha va
musiqiy ta'lim kafedrası katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14275367>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarning maqsadi, bolalarga ma'naviy-axloqiy meyorlar hamda axloqiy munosabatlar mohiyati va ularning ijtimoiy jamiyat hayotidagi ahamiyati to'g'risida ma'lumot berilgan.

Аннотация. В данной статье представлена информация о цели духовно-просветительской деятельности в дошкольных образовательных организациях, о характере духовно-нравственных норм и нравственных отношений детей и их значении в жизни социального общества.

Annotation. this article provides information on the purpose of spiritual and educational activities in preschool educational organizations, the essence of spiritual and moral norms and moral relations for children and their importance in the life of social society.

Kalit so'zlar: ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar, Vatanga muhabbat, milliy, tarixiy, madaniy qadriyatlar, umuminsoniy qadriyatlar, keksa avlodga hurmat, o'g'itlar, o'zligimizni anglash, ijtimoiy mas'uliyat.

Ключевые слова: духовно-просветительская деятельность, любовь к Родине, национальные, исторические, культурные ценности, общечеловеческие ценности, уважение к старшему поколению, молодежь, самосознание, социальная ответственность.

Keywords: spiritual and educational activities, Love For The Motherland, national, historical, cultural values, universal values, respect for the older generation, Y'gits, awareness of our identity, social responsibility.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarning maqsadi - bolalarni Vatanga muhabbat, mehnatga, o'z xalqining milliy, tarixiy, madaniy qadriyatlariga, shuningdek umuminsoniy qadriyatlarga hurmat bilan munosabatda bo'lish, atrof-muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo'lish ruhida tarbiyalash.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarning umumiy vazifalari:

-bolalarga ma'naviy-axloqiy meyorlar hamda axloqiy munosabatlar mohiyati va ularning ijtimoiy jamiyat hayotidagi ahamiyati to'g'risida ma'lumot berish;

-bolalarda ma'naviy-axloqiy tushunchalarni egallashga bo'lgan ehtiyojni yuzaga keltirish, ma'naviy axloqiy ongni qaror toptirish;

-bolalarda ijobiy mazmundagi ma'naviy-axloqiy sifatlar (vatanparvarlik, mehnatsevarlik, go'zallikni his qilish, go'zallik yaratishga intilish, rostgo'ylik, ozodalik, orastalik, o'zaro do'stlik, axillik, shirinso'zlik, saxiylik, jasurlik va hokozolarni) qaror toptirish;

-bolalarda ma'naviy-axloqiy madaniyatni shakllantirish.

Milliy qadriyatlar, urf-odatlarimizni ulug'lash, hurmat qilish tuyg'usini shakllantirish, milliy bayramlar bilan tanishtirish, kattalar mehnatiga hurmat va qiziqish hissini tarbiyalash tarbiyalash orqali quyidagi fazilatlar tarbiyalanadi:

Vatanga muhabbat hissi;

• keksa avlodga hurmatni tarbiyalash;

- o‘z xalqining an’ana va urf-odatlariga hurmatni tarbiyalash;
- xalqingiz tiliga hurmat;
- o‘z Vatani, davlat ramzlari bilan faxrlanish;

O‘zbek oilalarida buvi-bobojonlarning o‘rni, ularning xizmatlarini qilish qadimiy urf-odat ekani haqida, buvi-bobojonlarning dono, mehribon va shirin so‘z ekanliklari, ularning so‘zlariga quloq solish, bergan nasihatlariga amal qilish zarur ekanligi haqida tushuncha beriladi. Ertak, rivoyatlarda keksalarni asrash, ularning maslahatlari bilan ish tutish haqida aytilgan pand-nasihatlar, buvi-bobojonlarning duolarini olish, hurmat qilish, ularning xizmatida bo‘lishni tushuntiriladi.

Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida o‘tkaziladigan “Buvijonim o‘g‘itlari” nomli tadbirlar, ota-bobolarimizdan meros qolgan qimmatli o‘g‘itlar bizga hayot yo‘lini ko‘rsatadi. Ular tajribasi va donoliklarini avlodlar osha yetkazib, biz uchun to‘g‘ri yo‘lni tanlashimizga yordam beradi. Buvijonim o‘g‘itlari azaliy donishmandlik va hayot tajribalaridan olingan qimmatli nasihatlardir.

Ular odam-insonning barcha yaxshi xislatlarini uzog‘i bilan ifodalaydi.

Bu o‘g‘itlar avlodlar davomida saqlanib, bizga qimmatli meros bo‘lib qoladi.

Buvijonim o‘g‘itlari orqali hayot tajribasi avloddan-avlodga o‘tib keladi.

Bu o‘g‘itlar bolalarning ma’naviy va ma’rifiy rivojlanishlariga xizmat qiladi.

Buvijonim o‘g‘itlari insonlar o‘rtasida hurmat va mehribonlik munosabatlarini shakllantiradi. O‘g‘itlar bizni o‘zligimizni anglash, ijtimoiy mas’uliyatni his qilish ruhida tarbiyalaydi. O‘g‘itlar orqali milliy an’analar va qadriyatlar yangi avlodga yetkaziladi. Buvijonim o‘g‘itlari insonlar o‘rtasida hurmat va mehribonlik munosabatlarini shakllantiradi.

O‘g‘itlar bizni o‘zligimizni anglash, ijtimoiy mas’uliyatni his qilish ruhida tarbiyalaydi.

Mavzu: Buvi-bobojonlarimiz

Maqsad: O‘zbek oilalarida Buvi-bobojonlarning o‘rni, ularning xizmatlarini qilish qadimiy urf-odat ekani haqida tushuncha berish. Buvi-bobojonlarning dono, mehribon va shirin so‘z ekanliklari, ularning so‘zlariga quloq solish, bergan nasihatlariga amal qilish zarur ekanligi haqida tushuncha berish. Ertak, rivoyatlarda keksalarni asrash, ularning maslahatlari bilan ish tutish haqida aytilgan pand-nasihatlar. Buvi-bobojonlarning duolarini olish, hurmat qilish, ularning xizmatida bo‘lishni tushuntirish. Oilada qariyalar bilan ahil yashash haqida suratlar ko‘rsatish. Po‘lat Mo‘minning “Buvijonim, buvijon” she’rini o‘qib berish orqali buvijonlarga nisbatan mehr uyg‘otish.

Kutilayotgan natija: Bolalar o‘z buvi- buvajonlarini hurmat qilish, ularning xizmatida bo‘lishni tushunadilar, Buvi-bobojonlarga nisbatan mehrlari oshadi.

Kerakli jihozlar: Har bir bolaning buvi va buvajonlari bilan tushgan rasmi. Vatman qog‘ozi.

Suhbatga tayyorgarlik: Tarbiyachi suhbatdan oldin har bir bolaning buvi va buvasi bilan birga tushgan rasmlarni yig‘adi. Rasmlarning orqasiga yopishtirgichlar yopishtiriladi, xuddi shunday yopishtirgichlar katta vatman qog‘ozga ham yopishtiriladi.

Suhbatning borishi:

Tarbiyachi: Bolalar, bugun biz buvi va buvajonlarimiz haqida suhbatlashamiz. Biz hammamiz o‘z Buvi-bobojonlarimizni juda yaxshi ko‘ramiz. To‘g‘rimi? Buvi-bobojonlarimiz dono, mehribon, to‘g‘riso‘z bo‘ladilar, biz ularning so‘ziga quloq solishimiz, bergan nasihatlariga amal qilishimiz zarur. Biz Buvi-bobojonlarga uy yumishlarida yordamlashib, duolarini olishimiz, ularni hurmat qilishimiz kerak. Odobli bolalar keksalarga mehribon bo‘ladilar. Ulardan mehmon kutish, osh-ovqatni pishirish, non, patir, somsalar yopish, qizlarga

xos fazilatlarni bilib olsalar yaxshi bo‘ladi. Kim bugun buvijonisi bilan uyda qanday ishlar bilan mashg‘ul bo‘lganini suratga olib keldi?

Bolalar, bugun uyda buvijoningiz bilan siz qanday ishlarni bajarganingiz haqida aytib berasiz? Kim buvijonisi haqida gapirib beradi?

Shahzoda: mening buvijonim har kuni bog‘chaga olib keladilar va bog‘chadan olib ketadilar. Bog‘chadan uyga borganimda menga ertaklar o‘qib beradilar. Men buvijonimni yaxshi ko‘raman. Men buvijonim bergan topshiriqlarini “Xo‘p bo‘ladi”- deb tezda bajaraman.

Bobur: Mening buvijonim, kiyimlarimni yecholmay qiynalib qolsam, darrov yordam beradilar. Men buvim bilan birga rasmi kitoblarni ko‘ramiz. Meni buvijonim chaqirganlarida “Labbay” deb tezda oldilariga yugurib kelaman.

Tarbiyachi shu tariqa 5-6 nafar bolaning buvijonlari haqidagi hikoyalarini eshitadi.

Vatman qog‘oz bolalar bo‘yiga mos qilib ilingan bo‘ladi. Hamma bolalar rasmlarini yopishtirganlaridan so‘ng tarbiyachi shunday deydi: "Bolajonlar, buvijoningiz bilan nima bilan shug‘ullanayotganingizni ko‘rib turibmiz.

Tarbiyachi: Demak, biz buvimiz bilan birga rasm chizamiz, ertaklar eshitamiz, she‘r yodlaymiz, sayrga chiqamiz, o‘yinlar o‘ynaymiz. Siz hammangiz buvijonlaringizni yaxshi ko‘rar ekansiz.

Suhbatni Po‘lat Mo‘mining “Buvijonim, buvijon” she‘ri bilan yakunlash mumkin.

BUVIJONIM, BUVIJON

Po‘lat Mo‘min

Oq paxtaday sochingiz,
Omon bo‘lsin boshingiz.
Ayta qoling buvijon
Hozir qancha yoshingiz?
Dadamlarni boqqansiz,
Oyimlarga yoqqansiz.
Topishmog‘u ertakka
Buvijonim chaqqonsiz.
So‘zlaringiz xo‘p qiziq,
Yuzingiz nega chiziq?
Achomlasam, buvijon,
Bag‘ringiz muncha issiq?

Bolalar bilimini mustahkamlash uchun savollar:

- 1.Oilada buvi-bobongiz qanday hurmat qilinadi?
- 2.Buvi-bobongiz bilan qanday ishlar bilan mashg‘ul bo‘lasiz?
3. Buvi-bobongizga qanday g‘amxo‘rlik qilasiz?

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Maktabgacha ta‘lim va tarbiyaning davlat standarti – T.:2020
2. Grosheva I.V, Yevstafeva L.G, Maxmudova D.T, Nabixanova Sh.B, Pak S.V, Nazarova V.A, Isxakova M.R, Abdunazarova N.F. "Ilk qadam" davlat o‘quv dasturi (takomillashtirilgan ikkinchi nashr) – T:2022
3. A‘zamova M, M.Fayzullaeva va boshqalar. “Zumradoylar davrasi” dasturi. – T:2016
4. M.Fayzullayeva “Men va mening oilam” – T:2022